

**ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА ПРАВА КАК СОЦИАЛЬНОГО
РЕГУЛЯТОРА: ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
(ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)**

**THE INTERNAL STRUCTURE OF LAW AS A SOCIAL THE REGULATOR:
THE EXPEDIENCY OF THE CHANGE (THEORETICAL ASPECT)**

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,

д.и.н., к.ю.н., профессор,

Краснодарский университет МВД России.

UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,

Doctor of History, Candidate of Law, Professor,

Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Право как социальный регулятор уже длительное время является предметом теоретико-правовых исследований по самым различным аспектам. Вместе с тем по вопросу о внутренней структуре права последние десятилетия сложилось определенное доминирование, основанное на суждении о том, что право имеет внутреннюю вертикальную и внутреннюю горизонтальную структуры; первая из них заключается в наличии таких иерархических построенных структурных элементах, как «норма права - институт права - отрасль», вторая основывается на разделении права на отрасли, в рамках которых регулировались отношения в конкретных сферах общественно-го бытия (гражданское право, уголовное право, экологическое право и т.д.). В статье эта проблематика рассматривается с точки зрения динамики государственно-правового развития. В этом контексте отмечается, что в теории права не учитывается тот бесспорный факт, что количество правовых актов с течением времени неуклонно увеличивается, причем, в геометрической прогрессии, соответственно выделяются все новые и новые отрасли права. Однако этот процесс не может быть бесконечным, и уже в настоящее время он не вписывается в указанную выше парадигму. Соответственно содержание требует изменить формы функционирования права как социального регулятора. В этой связи обосновываются предложения по совершенствованию структуры права, в частности, предлагается добавить дополнительный элемент в виде интеграла права, и тогда указанные выше правовая триада трансформируется в правовую тетраду «норма-институт-отрасль-интеграл».

Law as a social regulator has long been the subject of theoretical and legal research on a variety of aspects. At the same time, in recent decades, a certain dominance has developed on the issue of the internal structure of law, based on the judgment that law has an internal vertical and internal horizontal structure; the first of them is the presence of such hierarchical constructed structural elements as "legal norm - legal institution - branch", the second is based on the division of law into branches, within the framework of which relations in specific spheres of social existence were regulated (civil law, criminal law, environmental law, etc.). The article considers this problem from the point of view of the dynamics of state and legal development. In this context, it is noted that the theory of law does not take into account the indisputable fact that the number of legal acts is steadily increasing over time, and in geometric progression, accordingly, more and more new branches of law are distinguished. However, this process cannot be endless, and already at present it does not fit into the above paradigm. Accordingly, the content requires changing the forms of functioning of law as a social regulator. In this regard, proposals for improving the structure of law are substantiated, in particular, it is proposed to add an additional element in the form of an integral of law, and then the above-mentioned legal triad is transformed into a legal tetrad "norm-institution-territory-integral".

Ключевые слова: социальный регулятор, право, структура, государство, отрасль права, нормативный акт, теория.

Key words: social regulator, law, structure, state, branch of law, normative act, theory.

Несмотря на длительный период теоретического исследования права как социального регулятора, по одному из важнейших вопросов развития права, а именно в части классификации видов этого регулятора, существенных продвижений не наблюдается. Речь идет прежде всего об отраслях права. Сегодня при обращении к периоду Российской империи исследователи привычно оперируют наименованиями разных отраслей права, однако нужно иметь в виду, что тогда еще не было научного обоснования разделения системы права по отраслям – в отличие от отраслей законодательства. После революции 1917 г. система советского права поначалу имела выраженный политико-идеологический характер, связанный с отвержением имперского подхода к праву, соответственно предпринимались попытки выделять «буржуазное право», «социалистические право», «пролетарское право», «крестьянское право» и т.д. По мере стабилизации общественных отношений выяснилось, что в советском государстве продолжается имевшая место в имперском государстве тенденция поступательно-непрерывного увеличения объема нормативно-правовых актов. При этом, в отличие от Российской империи, в СССР не было единого свода законов (таковой появится только в 1980-е гг., но не будет иметь практического значения), и выявилась потребность в упорядоченности правового материала. В результате нескольких дискуссий (перед Великой Отечественной войной, затем в 1950-1960-х гг.) была изменена стратегия научных исследований в области, при этом наибольшее значение имело первое всесоюзное совещание по вопросам науки советского государства и права (16-19 июля 1938 г.), где был зафиксирован разрыв с «правовым авангардом» революционного лихолетья и «взят курс на адаптацию приемлемых для властей положений старого права» [1] (в частности, было признано, что право, как и государство, не отомрет в обозримом будущем, как предполагали радикальные марксисты-ленинцы, а будет существовать длительный период).

Научная составляющая стала постепенно превалировать над политической составляющей. Предлагались разные трактовки сущности права, еще не без обязательной классовой «начинки», которую мы опускаем: право как совокупность правил поведения, установленных государственной властью и осуществляемых в принудительном порядке (А.Я. Вышинский, 1938 г.); право как единство правовой нормы и правоотношения (С.Ф. Кечекьян, 1955 г.); право как результат взаимодействия правовой нормы, правоотношения и правосознания (Я.Ф. Миколенко, 1965 г.) и др. Но в контексте нашего исследования важно то, что появилось доктринальное толкование системы права в виде отраслей права, понятия отрасли права, критериев выделения отрасли права (ведущие критерии: предмет и метод регулирования) и др. Так, советский правовед М.А. Аржанов предложил первую в истории советской правовой мысли классификацию отраслей правовых норм, разделяя отрасли права на общие (государственное, уголовное, гражданское право) и особенные (колхозное право, церковное право и др.) [2]. Значительный вклад в разработку теоретических основ системы права внесли такие советские ученые-правоведы, как Н.Г. Александров, С.С. Алексеев, А.Б. Венгеров, А.Я. Вышинский, А.Г. Гойхбарг, С.Ф. Кечекьян, Д.А. Керимов, Н.В. Крыленко, Г.В. Мальцев, Л.С. Мамут, Я.Ф. Миколенко, В.С. Нерсесянц, А.А. Пионтковский, В.О. Татенбаум, Ю.А. Тихомиров, Л.С. Явич и др., которые в совокупности определили подход к праву и государству как социальным явлениям, зависимым от материальной жизни общества и его дифференциации на большие социальные группы, оценки права как равного масштаба и др. [3, с. 356].

Была обозначена также проблема соотношения отрасли права и отрасли законодатель-

ства, по поводу чего мнения очень разные и дискуссии продолжаются (мы не затрагиваем этот аспект). Особо подчеркнем, что в теории права советского периода сформировалось также понимание структуры права в виде трех основных элементов (триады): «норма права – институт права – отрасль права» (здесь и далее мы имеем в виду указанное так называемые «вертикальное» строение права). Именно эта правовая триада по-прежнему является главенствующей при изложении структуры права в учебниках и учебных пособиях по теории права, и именно она имеется в виду в абсолютном большинстве научных исследований, темы которых так или иначе касаются структуры права как социального регулятора. По поводу указанного элементного состава структуры права («норма-институт-отрасль») есть и другие точки зрения (авторы – Г.В. Игнатенко, Т.В. Кашанина, Д.А. Керимов, В.П. Реутов, А.И. Уемов, В.И. Червонюк и др.), подробный обзор которых дает, в частности, Д.Е. Петров, но в целом они не выходят за парадигму правовой триады «норма-институт-отрасль» [4], при этом мы исключаем, конечно, тех немногих авторов (Р.З. Лившиц, В.П. Мозолин, В.Ф. Попондопуло, Ц.А. Ямпольская, Л.Б. Тиунова и др.), которые предлагали отказаться вообще от категорий «отрасль права» и «система права», соответственно используя для этих целей понятия «отрасль законодательства» и «система законодательства» [5, с. 23].

Кроме того, указанная правовая триада в правовой литературе нередко дополняется субэлементами – «подотрасль права», «субинститут права»; а один из авторов (А.Н. Таран) предлагает даже понятие «подсубинститут» (имея в виду под таковым отмену приговора судом кассационной инстанции и направление уголовного дела на новое судебное разбирательство) [6], однако, на наш взгляд, это уже перебор в части усложнения правовой конструкции в виде данного элемента структуры права. Как бы ни было, но основные элементы структуры права («норма-институт-отрасль») остаются общепризнанными. В указанном элементном составе важнейшим является «отрасль права» – данная правовая категория, как мы отмечали выше, была введена в российское правовое пространство еще в предвоенное время. Сейчас, спустя почти восемьдесят лет, жизнь показывает правильность в целом такого подхода, и в данном контексте следует согласиться с тем, что «отрасли права не изобретаются правоведами, они формируются естественным путём – из практической потребности общества в правовой регуляции той или иной области человеческих отношений; при этом качественное своеобразие той или иной сферы общественных отношений вызывает к жизни соответствующую совокупность правовых норм, составляющих отрасль права» [7, с. 67]. Объективность данного процесса, на наш взгляд, очевидна. Однако равным образом объективность очевидна и в том что, выделение отраслей права в свое время было обусловлено всевозрастающим объемом нормативно-правовых актов – в соответствии с усложнением в целом социальных отношений.

И если раньше, например, в Древнерусском государстве функционировала лишь Русская Правда, то, разумеется, ни о каких отраслях права не могло быть и речи. И так было довольно долго – пока в начале XIX в. объем правового массива не стал таким огромным, что пришлось провести фундаментальную ревизию всего российского законодательства, что и было сделано путем создания 46-томного Полного собрания законов Российской империи, начиная с Уложения 1649 г. (позже будут второе и третье собрания законов), а затем 15-томного (позже прибавился еще один том) Свода действующих законов Российской империи, который вступил в силу с 1 января 1835 г. Но и после этого количество нормативно-правовых и иных актов неуклонно росло, в связи с чем в Свод законов вносились многочисленные изменения. Правовая дореволюционная российская наука стала искать критерии классификации огромного правового материала, однако революционные события 1917 г. на некоторое время прервали усилия ученых. Однако и в советском государстве тенденция оставалась неизменной – количество правовых актов продолжало увеличиваться, и на каком-то этапе появилась потребность в определенных интеграционных правовых образованиях.

Таковыми и стали отрасли права.

Сконструированная на основе отрасли права рассматриваемая нами правовая триада (норма-институт-отрасль) как основа структурного строения права действует довольно долго, до сих пор. Однако напор все новых и новых правовых актов с начала 2000-х гг. вынудил ставить вопросы о том, что дальше делать с громадно возросшим правовым массивом. Дело в том, что количество доктринально выделяемых отраслей права стало стремительно расти, особенно после распада СССР, когда развитие права стало более демократично. Так, Р.Л. Хачатуров со ссылкой на ряд работ (авторы – А.А. Головина, М.Ю. Осипов, Т.Н. Радько и др.) указывает на то, что с правовой науке в 2004 г. обсуждался вопрос о 26 новых отраслей права, в 2012 г. – о 60, в 2017 г. – около 90 (!) новых отраслей права [8, с. 91]. В частности, речь шла о выделении таких отраслей права, как банковское право, внешнеэкономическое право, кредитное право, конкурсное право, исполнительное право, лесное право, воздушное право, военное право, музейное право, право интернета, право устойчивого развития, таможенное право, торговое право, энергетическое право, ювенальное право и т.д. По мнению Р.Л. Хачатурова, предложения о выделении указанных и других отраслей права носят искусственный характер и являются «преждевременными и требуют всестороннего исследования», и в целом, пишет он, «тенденция выделения новых отраслей российского права ставит под сомнение целостность и научность системы российского права» [8, с. 92], в то время как «фундаментальное строение системы права требует очень внимательного отношения к рассматриваемой проблеме. Поспешные решения приведут к снижению эффективности правового регулирования общественных отношений, и может быть возникнут "трамвайно-троллейбусное право", "банно-прачечное право" и т. п.» [8, с. 92].

С другой стороны, в литературе все чаще ставится под сомнение как сама правовая триада (норма-институт-отрасль), так и отрасль права как основной элемент структуры права. Так, по мнению В.П. Мозолина, «понятие отрасли права оказалось девальвированным до такой степени, что им по существу невозможно пользоваться в практических целях» [9, с. 5-6], а С.Г. Соловьев добавляет, что самостоятельных отраслей права не существует вовсе, так как самостоятельной является только сама система права, но не отдельные ее части [10, с. 26]. В этом же ряду активно обсуждается проблема целесообразности выделения «комплексных» отраслей права (например, медицинское право, муниципальное право и др.), где диапазон мнений также очень широк – от целесообразности выделения таких отраслей права до отвержения, а по мнению Ю.К. Толстого, комплексность в той или иной степени присуща любой отрасли права, поэтому в процессе совершенствования отраслей права не нужно достигать «чистоты» каждой отрасли права, ибо это неосуществимо в силу условности границ между отраслями права [11, с. 72]. В литературе обсуждаются также такие вопросы, как допустимость (недопустимость) выделения правовых норм-принципов, норм-дефиниций, соотношения институтов права и отраслей права, в том числе с точки зрения того, может ли институт права объединять нормы разных отраслей права (например, институт наказания в уголовном праве и административном праве, институт договора в гражданском праве и трудовом праве и т.д.); допустимость классификации отраслей права на основные и неосновные; степень зависимости отрасли права от формы ее выражения в законодательстве и др. Постановка новых проблемных вопросов, на наш взгляд, вполне закономерна.

Еще раз подчеркнем, что тенденция последовательно-возрастающего объема правового массива продолжает действовать, на что еще в 1980 г. обращала внимание Е.И. Козлова [12, с. 37]. По данным Минюста России, в настоящее время насчитывается 131 305 актов федерального законодательства (включая ведомственные акты), 1 759 411 нормативно-правовых актов субъектов Федерации, 9 948 289 нормативно-правовых актов муниципальных образований [13]. За этим, как справедливо замечает В.А. Муравский, должны следовать некие интеграционные решения [14, с. 13]. И действительно, в рамки пока еще общепринятой право-

вой триады (норма-институт-отрасль) миллионы правовых актов уже не вписываются. Некоторые попытки решений уже предпринимаются. Как отмечается в литературе, «поскольку по отношению к отраслевым юридическим наукам теория государства и права выступает обобщающей наукой и исследует общие для всех юридических наук проблемы, она и призвана выработать новые подходы теории системы права Российской Федерации» [8, с. 94]. И в этой связи мы полагаем целесообразным дополнить правовую триаду «норма-институт-отрасль» еще одним элементом под названием «интеграл права», и тогда правовая триада трансформируется в правовую тетраду – «норма-институт-отрасль-интеграл».

В предлагаемом интеграле права как элементе структуры права в качестве критериев его выделения сохраняются классические предмет и метод правового регулирования, но это происходит на более высоком обобщающем уровне, поскольку интеграл права объединяет целую группу отраслей права, которые, в свою очередь, остаются самостоятельными. Для чего это нужно? Покажем на примере интеграла в виде общего названия «интеграл публично-территориального права». Правовая проблема здесь заключается в следующем. В России как федеративном государстве в соответствии с Конституцией России сформированы следующие основные виды публично-территориальных образований:

- 1) государство в целом;
- 2) субъекты Федерации;
- 3) муниципальные образования.

В каждом виде публично-территориально образований на основе волеизъявления народа (населения) и согласно собственным учредительным актам (конституции, уставы) формируется публичная власть. Вместе с тем нет достаточной ясности в том, в рамках каких правоотношений регулируется статус и деятельность каждого из указанных видов публично-территориальных образований.

Так, если иметь в виду государство в целом (Российская Федерация, федеральный центр, федеральное публично-территориальное право), то, казалось бы, наличие федеральной конституции (Конституция России 1993 г.), снимает поставленный вопрос и дает ответ – здесь главенствует конституционное право. Однако ситуация не столь однозначна, как может показаться на первый взгляд, тем более, что статус конституционного права является неоднозначным (так, В.П. Мозолин считает неправильным располагать конституционное право в одном ряду с другими отраслями права). Дело в том, что Конституция России, хотя и является федеральной, но определяет основы формирования публичной власти и иные вопросы публично-территориальных всех уровней, а не только России как государства. Кроме того, есть нормативно-правовые акты федерального уровня, регулирующие публичные правоотношения, в которые вступает государство «как единый и неделимый субъект» [15, с. 58], в частности, законы о Правительстве России, о Верховном Суде России, о выборах Президента России, выборах федеральных депутатов и др. Эти акты уже давно являются формой таких самостоятельных отраслей, как административное право, парламентское право, судебное право и др. Но системная структурированность данных отраслей права, регулирующих статус государства (как публично-территориального образования) в отдельных сферах, отсутствует, в связи с чем мы как раз и полагаем целесообразным объединить их в самостоятельном правовом образовании под общим названием «публично-территориальное право», предметом которого является статус и деятельность публично-территориальных образований и при ведущей роли конституционного права.

Именованное такое правовое образование, выходящее за пределы одной отрасли права и включающее в себя несколько отраслей права, имеющих один обобщенный предмет регулирования, можно как упомянутый выше «интеграл права». В нашем случае речь может идти об «интеграле федерального публично-территориального права». Далее обратимся к региональному уровню публично-территориальных образований. Следует заметить, что к настоя-

щему времени в литературе имеется ряд работ, где исследуются проблемы регионального права (в контексте самостоятельной отрасли права). Так, по мнению А.Н. Кокотова, необходимость выделения регионального права обуславливается, «во-первых, существованием региональных ... сообществ людей, требующих комплексного и обособленного правового закрепления собственного статуса, и, во-вторых, политико-правовой самостоятельностью субъектов Федерации ... распространяющейся на их право осуществлять комплексное правовое саморегулирование» [16, с. 33]. Н.М. Добрынин добавляет еще аргумент – «существование федеративных отношений между субъектами Российской Федерации, наполнение их новым реальным содержанием ... Формирование этой отрасли права является закономерным этапом развития конституционного права» [17, с. 39], и указывает, что создание регионального права формирует научный базис модернизации федеративных отношений. К этому можно добавить и такое парадоксальное явление. Статус и деятельность государства как публично-территориального образования, пусть и не на достаточно системном уровне, но все же исследуется и изучается в вузах в рамках конституционного права [18; 19; 20; 21 и др.]. Равным образом это касается муниципальных образований – в рамках муниципального права (является обязательной компонентой учебных планов). А вот регионы (прежде всего субъекты Федерации) как публично-территориальные образования целенаправленно не изучаются.

Между тем еще в 2002 г. было издано учебное пособие «Региональное право» под авторством М.Ф. Маликова (2002 г.), затем через десять лет еще одно (авторы М.Г. Потапов, И.В. Балакна, 2012), был опубликован ряд книг и статей, исследующих статус субъектов Федерации (авторы М.Г. Потапов, В.Н. Данилов, И.А. Конюхова, А.Н. Лебедев, В.В. Толстошеев, А.Н. Чертков и др.), в этом же ряду можно назвать работы, где выделяются, в качестве самостоятельных, конституционное право и уставное право субъектов Федерации (например, учебник В.Р. Давтяна и Д.В. Кононенко «Конституционное (уставное) право субъектов Российской Федерации», переизданный в 2021 г.). Однако данный подход не был поддержан как в научном сообществе, так и в правотворческой и правоприменительной деятельности. И в целом региональное право находится пока на периферии научных исследований [22].

Что касается муниципального публично-территориального уровня, то ситуация представляется более определенной, если иметь в виду муниципальное право как отрасль права. Однако и здесь достаточно вопросов, требующих своего правового осмысления, что затруднительно в рамках только лишь муниципального права. Например, как ни странно, в действующем пока еще базовом законе (ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») нет понятия «город» как населенного пункта, из-за чего сложно соотнести понятия города и городского поселения, города и городского округа, города и внутригородского района и т.д. Кроме того, деятельность органов местного самоуправления осуществляется по многим направлениям социально-экономической жизни, есть много отраслевых законов, где закрепляются соответствующие полномочия муниципалитетов, эти законы относятся к разным отраслям права (земельное право, градостроительное право, образовательное право, медицинское право и т.д.), и здесь необходимо уточнение полномочий муниципалитетов в связи с конституционными поправками-2020, и т.д.

В данном случае целесообразно это делать, выделив «муниципальный интеграл публично-территориального права» с включением в него отраслей права, содержащих нормативно-правовые акты, регулирующие статус и деятельность муниципальных образований как публично-территориальных образований, и при ведущей роли муниципального или, возможно, административного права. И в целом, как представляется, использование интеграла права как дополнительной составляющей (элемента) системы права позволит целенаправленнее исследовать соответствующие правоотношения, добиваться большей эффективности их регулирования, чему будут способствовать также современные цифровые технологии. Разумеется, данное предложение небесспорно, и оно направлено прежде всего на активизацию уси-

лий по совершенствованию системы российского права и его структурного строения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванов А. "Советская" "юридическая" "наука": путь к праву. Часть вторая. Периодизация // Закон.ру - первая социальная сеть для юристов. 19.11.2017 г. / https://zakon.ru/blog/2017/11/19/sovetskaya_yuridicheskaya_nauka_put_k_pravuchast_vtoraya_periodizaciya (дата обращения: 17.05.2024).
2. Азми Д.М. Учение М. А. Аржанова о системе права // Проблемы экономики и юридической практики. 2009. № 5. С. 35-38.
3. Дубовицкая О.Н. Подходы к сущности права в период советского политического режима // Вестник Тамбовского университета. Серия: «Гуманитарные науки». 2011. Вып. 11 (103). С. 355-361.
4. Петров Д.Е. Структурное многообразие системы российского права // Ленинградский юридический журнал. 2015. № 2 (40). С. 23-30.
5. Червонюк В.И. Структура права: закономерности формирования и развития (в девяти выпусках). Предисловие и выпуск первый: категория системы права в общей юриспруденции // Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 1 . С. 18-25.
6. Таран А.Н. Отмена приговора судом кассационной инстанции и направление уголовного дела на новое судебное разбирательство как подсубинститут: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2004. 196 с.
7. Право / Под ред. Л.Н. Боголюбова, Е.А. Лукашевой, А.И. Матвеева. М.: Просвещение, 2022. 284 с.
8. Хачатуров Р.Л. Становление отраслей права Российской Федерации // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. № 1 (41). С. 91-97.
9. Мозолин В. П. Система российского права (тезисы доклада на Всерос. конф. 14 нояб. 2001 г. в Моск. гос. юрид. академии) // Право и политика. 2002. № 2 (26). С. 5-26.
10. Соловьев С.Г. К вопросу о комплексности предмета и о методах муниципальной отрасли права // Современное право. 2010. № 10. С. 25-28.
11. Толстой Ю.К. Из пережитого. 8-е изд., М.: Проспект, 2018. 496 с.
12. Козлова Е. И. Теоретические проблемы системы советского государственного права // Конституция СССР: проблемы государственоведения и советского строительства. М.: ИГПАН, 1980. С. 34-38.
13. Нормативно-правовые акты Российской Федерации / Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации // <http://pravo-search.minjust.ru:8080/biggs/portal.html> (дата обращения: 18.12. 2023).
14. Муравский В.А. Актуально-правовой аспект правопонимания // Государство и право. 2005. № 2. С. 13-18.
15. Бутусова Н.В. Российское государство как субъект конституционно-правовых отношений // Журнал российского права. 2003. № 6. С. 58-66.
16. Конституционное право субъектов Российской Федерации / Отв. ред. В.А. Кряжков. М.: Городец-издат, 2002. 864 с.
17. Добрынин Н.М. Новый российский федерализм и региональное право: состояние, практика, необходимость // Правовая политика и правовая жизнь. Саратов, 2004. № 1 (14). С. 37-44.
18. Жалене Ю. С. Принцип светского государства в рамках конституционного права России // Вестник экономической безопасности. 2024. № 1. С. 75-78.
19. Рузаева Д. В. Понятие конституционных обязанностей государства и субъекты их реализации // Наука. Общество. Государство. 2023. Т. 11, № 3. С.91-99.
20. Рузаева Д. В. Значение конституции для определения границ правосубъектности государства // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2024. № 1. С. 111-119.
21. Умнова-Конюхова И. А., Костылева Е. Д. Конституционная доктрина социального государства в решениях Конституционного Суда и Верховного Суда Российской Федерации на примере защиты социальных прав // Правосудие. 2023. Т. 5, № 2. С. 110-131.

22. Никищенкова М. А. Региональное правотворчество: проблема разграничения предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов // Юридический вестник Самарского университета Juridical Journal of Samara University. 2023. Т. 9, № 4. С. 7-12.

© Упоров И.В., 2024.